

СЕРТИФІКАТ

Учасника XXXII Міжнародної
науково-практичної конференції
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я» MicroCAD-2024

Тривалість п'ятнадцять годин (0,5 кредиту ЄКТС)

22-25 ТРАВНЯ

виданий д.т.н., проф.
Шевченко Валентині Володимирівні

Ректор Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», д.т.н., проф.

Євген СОКОЛ